

СЪРДЕЧНО-СЪДОВИ ЗАБОЛЯВАНИЯ

CARDIOVASCULAR DISEASES

Редакционна колегия

Главен редактор
Младен Григоров

Научен секретар
Арман Постаджиян

Членове:

Асен Гудев, Димитър Раев, Ивайло Даскалов,
Катерина Витлиянова, Пламен Панайотов, Тони Веков,
Стефан Найденов, Антония Кишева

Оригинални статии, литературни обзори
и реферати на чуждестранни научни медицински публикации в областта на:
КАРДИОЛОГИЯТА, ДЕТСКАТА КАРДИОЛОГИЯ, ГРЪДНАТА ХИРУРГИЯ,
СЪРДЕЧНАТА ХИРУРГИЯ, СЪДОВАТА ХИРУРГИЯ

Списанието се обработва в БД
EBSCO

CABI – Global Health Database

БЪЛГАРСКА МЕДИЦИНСКА ЛИТЕРАТУРА

ССЗ	SSZ
-----	-----

СЪДЪРЖАНИЕ

ОБЗОРИ

Е. Викентиева. Ендотелна дисфункция – връзката с антифосфолипидните антитела 3

ОРИГИНАЛНИ СТАТИИ

- С. Натеева, Е. Димитрова, Е. Трендафилова, Е. Костова, Г. Христова, А. Александров, Х. Матеев, Г. Владимиров.*
Сравнителна характеристика на хоспитализираните пациенти с миокарден инфаркт в ерата на COVID-19
пандемията – едноцентров ретроспективен анализ 10
- Б. Стоименов, С. Динева, Н. Рунев, Е. Манов, В. Пенчева, Р. Панчева.* Можем ли да прогнозираме големите
сърдечно-съдови събития при пациенти с хроничен коронарен синдром 21
- Д. Шопов, Т. Стоева, С. Драгушева.* Анализ на заболяемостта от остър миокарден инфаркт в Хасковска област 28
- В. Григоров, Е. Григоров.* Оценка на преживяемостта при пациенти с коронарна болест със и без преживян
миокарден инфаркт 34
- В. Григоров.* Оценка на миокардната жизнениост чрез нуклеарни медицински методи и проследяване на пациенти
с подозирана коронарна болест 41

КЛИНИЧНИ СЛУЧАИ

Т. Въллова, А. Шабан, М. Цеков, И. Даскалов, Б. Григорова, Н. Григоров. Достатъчно надеждна ли е двойната
антитромбозна терапия при пациенти след коронарно стентирание 47

CONTENTS

REVIEWS

E. Vekentieva. Endothelial dysfunction – association with antiphospholipid antibodies 3

ORIGINAL ARTICLES

- S. Nateva, E. Dimitrova, E. Trendafilova, E. Kostova, G. Hristova, A. Aleksandrov, H. Mateev, G. Vladimirov.*
Comparative characteristics of hospitalized patients with myocardial infarction in the era of the COVID-19 pandemic –
single-centre retrospective analysis 10
- B. Stoimenov, S. Dineva, N. Runev, E. Manov, V. Pencheva, R. Pancheva.* Can we predict major cardiovascular events
in patients with chronic coronary syndrome? 21
- D. Shopov, T. Stoeva, S. Dragusheva.* Analysis of the morbidity of acute myocardial infarction in the haskovo region 28
- V. Grigorov, E. Grigorov.* Assessment of survival in patients with coronary disease with and without experienced
myocardial infarction 34
- V. Grigorov.* Assessment of myocardial vitality through nuclear medical methods and follow-up of patients with suspected
coronary disease 41

CASE REPORTS

T. Valova, A. Shaban, M. Tsekov, I. Daskalov, B. Grigorova, N. Grigorov. Is dual antithrombotic therapy reliable enough
for use after coronary stenting? 47

СЪРДЕЧНО-СЪДОВИ ЗАБОЛЯВАНИЯ 2/2022

ISSN 0204-6865

УДК 616.1

Уредник *Св. Цветанова*

Езикова редакция *Д. Танчева*

Корекция *Св. Цветанова*

Редакция на англ. резюмета *В. Колев*

Страниране *О. Маркова*

Дизайн корица *Д. Николова*

1431 София, ул. "Св. Г. Софийски" № 1

☎ 02 952 16 45, ☎ 851 82 65,

e-mail: s.tsvetanova@cml.mu-sofia.bg

Списанието и издателят не носят отговорност за изложените
в публикациите авторски мнения и становища,
както и за достоверността на представените
от авторите данни.

Авторите запазват всички некомуерсиални права
върху публикуваните си текстове.

The journal and the publisher are not legally responsible for the
author's opinions and statements expressed
in their publications as well as for the accuracy and the sources
of data to which the authors refer in their publications.

Authors retain all rights on his/her intellectual property rights on
their respective publications, except the rights
of publication and commercial use.

ОЦЕНКА НА ПРЕЖИВЯЕМОСТТА ПРИ ПАЦИЕНТИ С КОРОНАРНА БОЛЕСТ СЪС И БЕЗ ПРЕЖИВЯН МИОКАРДЕН ИНФАРКТ

В. ГРИГОРОВ^{1,2}, Е. ГРИГОРОВ³

¹Медицински център Артур – Кемптън Парк, Република Южна Африка

²Факултет „Медицина“, Медицински университет – Плевен

³Факултет „Фармация“, Медицински университет – Варна

ASSESSMENT OF SURVIVAL IN PATIENTS WITH CORONARY DISEASE WITH AND WITHOUT EXPERIENCED MYOCARDIAL INFARCTION

V. GRIGOROV^{1,2}, E. GRIGOROV³

¹Arwup Medical Center – Kempton Park, Republic of South Africa

²Faculty of Medicine, Medical University – Plevan

³Faculty of Pharmacy, Medical University – Varna

Резюме. Известно е, че колкото по-голям е миокардният инфаркт, толкова по-малък е шансът за дългосрочно оцеляване на пациента. При обширно увреждане на миокарда смъртността е в зависимост от степента сърдечна недостатъчност. Инфарктът на миокарда може да е малък, среден или голям, както и изобилие от други вариации в зависимост от количеството на засегнатия сърдечен мускул. В световен мащаб определянето на лечението при тези пациенти е проблематично. В зависимост от местожителството си и социално-икономическия им статус много, ако не и всички, пациенти с инфаркт биват подлагани на ангиография. Тя дава анатомична оценка на проблема. В зависимост от резултатите от ангиографското изследване болните се насочват за PCI или байпас хирургия, в повечето случаи дори дълго след прекарания миокарден инфаркт. В тази статия разглеждаме методите за функционална оценка на миокарда чрез ядреномедицински тестове със sestamibi 99 Tc. Тази оценка ни води до извода, че за предпочитане пред инвазивните процедури е оптималната медикаментозна терапия при всички пациенти с незначителни данни за исхемия. Шестгодишното проследяване на тези пациенти показва интересни резултати за по-ниска смъртност.

Ключови думи: инфаркт, коронарна болест, медикаментозна лечение, смъртност, сърдечна недостатъчност, нуклеарна медицина

Abstract. For years is known that the bigger the myocardial infarction the lower the chance of long term survival. In extensive myocardial damage the mortality is according to the state of heart failure. Myocardial infarction can be small, medium or large as well as a plethora in between according to the amount of muscle that is involved in the event. Worldwide the management of these patients is problematic. A lot, if not all of them depending of where they live and their socioeconomic status have angiography. The latter is anatomical assessment of the problem. According to the latter they might have PCI or a bypass in most of the cases even long after the myocardial infarction. In this article we look at the methods of functional assessment of the myocardium via nuclear medicine testing with Sestamibi 99 Tc. The latter assessment leads us to preferably medical therapy in all patients with not significant data for ischemia. The six year follow up gives us interesting low mortality results.

Key words: heart attack, coronary heart disease, drug treatment, mortality, heart failure, nuclear medicine

ВЪВЕДЕНИЕ

От близо 40 години е известно, че смъртността се покачва с намаляването на фракцията на изтласкване на сърцето. Реваскуларизацията (Coronary Artery Surgery Study – CASS)

води до увеличение на преживяемостта при пациенти с обширна коронарна болест и фракция на изтласкване над 35% [5, 6]

Известно е, че прекарването на голям миокарден инфаркт намалява продължи-

телността на живота дори и при пациенти, при които сърдечната недостатъчност е контролирана. В тези случаи се предполага, че смъртността е свързана със задълбочаването на сърдечната недостатъчност. Намалване на преживяемостта е установено при пациенти със сърдечна недостатъчност и исхемия. Смята се, че наличието на исхемия води до камерни аритмии, които в някои случаи са летални. Поради тази причина изследвания като MADIT-II [7, 8] показват, че имплантирането на дефибрилатори при пациенти с коронарна болест и фракция на изтласкване по-малко от 35% е от полза за редукация на смъртността.

Една от негативните последици при лечението на пациенти с прекаран миокарден инфаркт със или без сърдечна недостатъчност е фактът, че прекараният инфаркт се отразява и верифицира в здравните регистри, вследствие на което той попада и като причина за смърт в статистическите данни, извлечени от същите тези регистри.

Редица изследователи разглеждат наличието на значителна смъртност при пациенти, изследвани за коронарна болест, при които съществуването на значимо коронарно увреждане не е било доказано при изследване с нуклеарномедицински методи [9]. Сензитивността на изследването с технеций 99 (каквото е и проведеното от нас изследване) е 93%, а специфичността – около 83%. Това разкрива, че ако чрез ядреното (нуклеарното) изследване не се констатира значима коронарна болест, то действително такава не е налице при изследвания индивид. Така с голяма вероятност можем да приемем, че при пациенти, при които не е установена клинична коронарна болест и са проследени във времето, смъртността е вследствие на некардиогенни причини. Компютърни модели и данни от изкуствен интелект демонстрират, че математическото моделиране е по-точно от клиничната диагноза при пациенти, починали от коронарна болест [10].

Оценката на миокардната функция е изключително важна при вземане на решение за евентуална ревакуларизация на пациента [2].

През последното десетилетие се появяват противоречиви мнения по отношение на

ревакуларизацията, прекарания миокарден инфаркт и съществуването на сърдечна недостатъчност. Поставянето на графтове, както и изрязването на цикатрикса са процедури след инфаркт на миокарда, които са коментирани както в миналото [3, 4], така и днес.

В настоящото изследване са представени данните и проследяването на пациенти, които чрез методите на ядрената (нуклеарната) медицина са изследвани за наличие или отсъствие на инфаркт на миокарда. Първоначалната група е набирана сред пациенти, насочени към нашия медицински център от участъковите им лекари поради сърдечни оплаквания, за да се установи дали страдат от коронарна болест. Изследванията са направени с методите на нуклеарната медицина. В групата от интерес са включени пациенти, прекарвали или не миокарден инфаркт, които са изследвани с нуклеарномедицински методи за установяване на миокардната жизненост. Групата пациенти без миокарден инфаркт са с ангина пекторис или с коронарна болест без клинично изявена ангина.

Цел

Целта на това изследване е да се оцени преживяемостта на лицата, въз основа на показателя преживян миокарден инфаркт или отсъствие на такъв и назначения тип лечение. Разгледани са не само наличието и големината на инфаркта, но и назначената терапия при включването и в хода на проследяването. Идеята е, че по-големият инфаркт води до по-висока смъртност поради евентуалното развитие на дискинезия на камерата и по-късна сърдечна недостатъчност. Развитието на последната води до летален изход с времето [1].

Според данни от нашето изследване прекарването на миокарден инфаркт само по себе си не увеличава смъртността, а медикаментозно третираната група показва добра 6-годишна преживяемост.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИ

Изследването обхваща 207 пациенти, от които 56 са жени и 151 – мъже. Възрастта на изследваните лица е в диапазона от 28 до 92

години. Всички пациенти са препратени към Медицинския център Артур (РЮА) от техните участъкови лекари поради съмнение за коронарна болест.

Критерии за включване

За да бъдат включени в групата за изследване чрез нуклеарна медицина пациентите трябва да отговарят на следните критерии:

- Да не са с остър миокарден инфаркт или с нестабилна стенокардия.
- Да нямат значими клапни заболявания.
- Да са с тежки ритъмни нарушения.
- Да не са с крайна степен бъбречна недостатъчност (БН) или ако имат БН, да са на хемодиализно лечение.

За да бъдат включени в групата, пациентите трябва да са с гръдна болка от типичен характер за стенокардия и/или ЕКГ промени, и/или повишени сърдечни ензими (като, ако са с бъбречна недостатъчност, се изисква конгруентност в резултатите за креатинкиназа, миоглобин и тропонин).

Тестът се прави, като лечението с бета-блокери (ако се провежда такова) се спира най-малко 24 часа преди изследването. Също така се прекратява и употребата на нитрати. Лекарствената терапия от друг характер (за хипертония или диабет) не е спирана преди изследването. Преди нуклеарното тестване пациентите следва да спрат употребата и на всички производни на метилксантина, включително чай, кафе, шоколад и т.н.

Метод

За оптимален нуклеарен тест се смята този, който е направен при предварително физическо натоварване. Затова се използва тестът на Брус или модифициран негов вариант. Оптимално пациентът трябва да достигне 80-85% от определената сърдечна честота (220 – възраст). Друг подход, който е приет, е пациентът да достигне продукт от сърдечна честота, умножена по стойността на систолното кръвно налягане, от 30 000 или поне над 25 000. И двата модела са приемани. ЕКГ записът е от 12 отвеждания – 6 униполярни и 6 прекордиални, по класическата схема.

Ако пациентът не е в състояние да проведе стрес-тест с физическо натоварване,

то тогава той е подлаган на химичен тест за ускоряване на сърдечната честота. За целта в литературата са описани четири медикамента – аденозин, папаверин, добутамин и дипиридамоп. В нуклеарната медицина най-често се използват – дипиридамоп и аденозин. Добутаминът има малко по-различно действие и се прилага главно за добу-тамин стрес-ехокардиография.

Както дипиридамопът, така и аденозинът са свързани с наличието на аденозин-трифосфат в извънклетъчното пространство. Дипиридамопът блокира навлизането в клетката на аденозин-трифосфат. Аденозинът го доставя директно в извънклетъчното пространство. Аденозинът има не само функция като енергиен субстрат, но и като вазодилатор [18].

Инфузията с тези медикаменти се прави 10 min за аденозина и 30 min за дипиридамола. Дозирането е около 140 µg/kg/min.

След инжектирането на медикамента се инжектира технеций 99. Това трябва да се извърши интравенозно в добре обезпечен кръвоносен съд, защото екстравазацията на реагента може да доведе до некроза на тъканите.

След инжектирането пациентът се поставя по гръб на маса с гама-камера за придобиване на контрастен образ. По 90 проекции се правят от супинална и от дясна латерална позиция със завъртане на камерата на 120 градуса във всяка ос. Суровите данни са свалени и са обработени в линейна зависимост и с компютърен алгоритъм.

Окончателните данни са дадени и/или в черно-бяла "полярна" или в двуразмерна и/или в цветна карта, и/или в триизмерна ани-мирана компютърна графика.

РЕЗУЛТАТИ

Общо 207 пациенти, включени в групата за проследяване, са преминали през ядрено изследване за исхемия. Причината е невъзможността да се извърши оптимален стрес-тест или да се оцени внимателно район на исхемия и/или наличието на инфаркт. В настоящата статия разглеждаме главно показателя *наличие/отсъствие на миокарден инфаркт*. Обръща се внимание специално

на преживелите инфаркт, който е дефиниран сравнително точно чрез ядреното изследване, като липса на такъв, малък, среден или голям. Проследяването на тези пациенти е в продължение на шест години и е извършено посредством телефонно интервю. Почти всички лица от групата са насочени обратно към техните участъкови (лични) лекари за проследяване и лечение.

От фиг. 1 е видно, че наличието или отсъствието на инфаркт в групата при началния преглед няма определящо значение за терапията на пациентите преди тяхното стратифициране. Големината на инфаркта, като е видно от другите таблици, има слабо определяща роля. След прекаран миокарден инфаркт по-голям относителен дял от болните (над 80%) са на медикаментозна терапия, докато делът на лицата, подложени на допълнителна ангиопластика или на байпас хирургия¹, е сравнително нисък (фиг. 1). Лекарствената терапия обхваща всички групи медикаменти, които стандартно се използват за лечение след миокарден инфаркт до оптимално ниво. Същото се отнася и за пациентите, които са със сърдечна недостатъчност.

Задължително при пациентите след миокарден инфаркт и неговото хронично лечение освен оптимален контрол на кръвното налягане и на кръвната захар са включени медикаменти от следните фармакологични групи: антиагрегант (ацетил салицилова киселина), бета-блокатор, статин. Нитрат е използван само при нужда. При пациентите със сърдечна недостатъчност се прилагат допълнително: оптимална антикоагулация, фуросемид, алдостеронов инхибитор, АСЕ инхибитор, фиксирани дозови комбинации – сакубитрил/валсартан (Ентресто), ивабрадин.

Групата с *малък миокарден инфаркт* е сравнително малка – 6 човека. При тяхното проследяване след 6 години не е установен смъртен случай. Групата със *среден инфаркт* се състои от 35 човека, като при

Фиг. 1. Процентно разпределение на участниците в проучването в зависимост от лечението след миокарден инфаркт при първоначалното изследване

6-годишното проследяване е констатирано, че починалите са 15 човека, или 30% от групата. Предполага се, че смъртта при тях вероятно се дължи на кардиогенни причини, но няма доказателства за това. Групата с *голям миокарден инфаркт* също е относително малка – 13 души, но смъртността при нея е висока – 44% (табл. 1, фиг. 2). Това се доближава до данните за смъртност при сърдечна недостатъчност и de facto това са пациенти със сърдечна недостатъчност, но добре компенсирани. Трябва да се отбележи, че пациентите, които са на медикаментозна лечение, са с I или II функционален клас СН по класификацията на NYHA. Смъртността в групата без инфаркт² е 20%, като няма данни дали е по кардиогенни причини, или не (логично обаче може да се предположи поради значителната коморбидност при тези пациенти, която е в основата на решението за диагностично уточняване чрез нуклеарно изследване, че при по-голям относителен дял от тази група причините за смъртността са от несърдечен произход).

Данните на фиг. 3 илюстрират процентното разпределение на пациентите в зависимост от находката на инфаркт, неговата площ и назначената терапия.

¹Тук са изключени спешни процедури, като процедура за остър миокарден инфаркт и ангиопластика по спешност.

²Това не означава липса на исхемия в тази група, но показателят исхемия не е предмет на разглеждане в настоящата статия

Таблица 1. Разпределение (брой и %) на пациентите в зависимост от преживяемостта

Наличие/големина на инфаркта	Телефонно проследяване		Общо Бр. (%)
	Починали – бр. (%)	Живи – бр. (%)	
Малък	0	6 (100,0%)	6 (100,0%)
Среден	15 (30,0%)	35 (70,0%)	50 (100,0%)
Голям	10 (43,5%)	13 (56,5%)	23 (100,0%)
Липсва инфаркт	25 (19,5%)	103 (80,5%)	128 (100,0%)
Общо	50 (24,2%)	157 (75,8%)	207 (100,0%)

Фиг. 2. Процентно разпределение на пациентите в зависимост от преживяемостта и наличието/големината на инфаркта

Фиг. 3. Дялово разпределение на пациентите в зависимост от находката на инфаркт и неговата площ, както и по показател – назначена терапия

ОБСЪЖДАНЕ

Известно е, че пациенти с атеросклероза и съдова васкулопатия принципно са с по-висока смъртност от общата здрава популация [11]. Васкулопатията уврежда множество ор-

гани при развитието на обширна атеросклероза. Засягането на кръвоносните съдове на сърцето, особено епикардните артерии, води до ИБС, инфаркт и до развитие на сърдечна недостатъчност. Последната сама по себе си увеличава смъртността [12].

В настоящата статия разглеждаме преживяемостта при група пациенти, които са с клинични данни за коронарна болест. Тези пациенти са насочени към нуклеарно изследване преди или след провеждане на ангиография за диагностично уточняване. Ангиографията е оформила анатомичния субстрат, но не е показала функционалния. Определянето на лечението при тези пациенти е назначено не въз основа на анатомичния, а на база на функционалния субстрат. Ако нуклеарното изследване, което е с 93% чувствителност [13], показва наличието на инфаркт и липса на исхемия, то тогава пациентът е лекуван медикаментозно. Дори и при малък и среден инфаркт е предпочетена лекарствена терапия при положение, че няма значима исхемия, което се подкрепя и от данните в други изследвания по темата. Wopow и сътр. [14] например констатират, че наличието на жизнеспособен миокард се свързва с по-голяма вероятност за оцеляване при пациенти с коронарна артериална болест и левокамерна дисфункция, но тази връзка не е значима след корекция за други изходни променливи. Оценката на жизнеспособността на миокарда не идентифицира пациенти с диференциална полза за преживяемостта от CABG в сравнение само с медицинска терапия.

Като малък инфаркт в настоящото изследване е определен този, при който има засягане на до 10% от камерната функция (и няма спадане на фракцията на изтласкване – около 60%). За среден е определен инфаркт, при който има засягане на до 20% от камерната функция, и/или фракция на изтласкване около 50%. При повече от 30% засягане на камерната функция и спадане на фракцията около или под 35% говорим за голям инфаркт. Разбира се има процентно разминаване върху точното определение, но това са относителни – не реални показатели [15, 16].

От данните в нашето изследване е видно, че очаквано пациентите с голям миокарден инфаркт са с най-ниска преживяемост. Почти всички пациенти с "голям" миокарден инфаркт развиват "клинична сърдечна недостатъчност" и смъртността при тези лица се ръководи от законите за сърдечна недостатъчност [14].

В нашето проучване проследихме пациентите за период от 6 години след първоначалното включване и установихме смъртност от 43,5% в групата с "голям" миокарден инфаркт. Групата с "голям" миокарден инфаркт е оптимално лекувана с лекарства. Преживяемостта е сравнима с други кохорти на болни с миокарден инфаркт и сърдечна недостатъчност [17].

В групите със среден и малък инфаркт се наблюдава ниска смъртност, която е приблизително еквивалентна на установената при пациентите, които при нуклеарното изследване не са показали данни за миокардна/коронарна патология. Вижда се бавното, но и логично покачване на смъртността от 0 при малък до около 30% при среден инфаркт на миокарда. Всички лица от групата с малък инфаркт са живи на 6-ата година от проследяването, а в групата със среден миокарден инфаркт има близка смъртност (но различаваща се с 10%) от тази при лицата, при които липсва миокарден инфаркт.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Лечението на остър миокарден инфаркт е известно и така да се каже, е регулирано от множеството насоки, приети от Американската сърдечна асоциация, както и от Европейското кардиологично дружество. Тези препоръки се обновяват на всеки няколко години. Ангиопластиката в златния час или когато не е възможна – тромболиза, са от основно значение. След прекарването на миокарден инфаркт обаче и наличието на увреден миокард, все още съществуват въпросителни относно по-добрата терапия за пациента. Кое е за предпочитане – реваascularизация или медикаментозно лечение? В нашето проучване стигаме до извода, че след като смъртността при 6-годишно проследяване

при лекарствено третираната група с малък инфаркт е нулева, а при среден инфаркт е около 30%, то оптималното медикаментозно лечение дава добър резултат при тези болни. За сравнение при популацията без доказана коронарна болест общата смъртност е била 20%.

Библиография

1. White HD, Norris RM, Brown MA et al. Left ventricular end-systolic volume as the major determinant of survival after recovery from myocardial infarction. *Circulation*, 1987;76(1):44-51. doi: 10.1161/01.cir.76.1.44.
2. Chareonthaitawee P, Gersh BJ, Araoz PA et al. Revascularization in severe left ventricular dysfunction: the role of viability testing. *J Am Coll Cardiol*, 2005 Aug 16;46(4):567-74. doi: 10.1016/j.jacc.2005.03.072.
3. Dor V. Left ventricular reconstruction: the aim and the reality after twenty years. *J Thorac Cardiovasc Surg*, 2004;128(1):17-20. doi: 10.1016/j.jtcvs.2004.02.026.
4. Velazquez EJ, Lee KL, DeJa MA et al. STICH Investigators. Coronary-artery bypass surgery in patients with left ventricular dysfunction. *N Engl J Med*, 2011;364(17):1607-16. doi: 10.1056/NEJMoa1100356.
5. Passamani E, Davis KB, Gillespie MJ et al. A randomized trial of coronary artery bypass surgery. Survival of patients with a low ejection fraction. *N Engl J Med*. 1985;312(26):1665-71. doi: 10.1056/NEJM198506273122603.
6. Geske J, Gersh B et al. Angina in Revascularization of Ischemic Cardiomyopathy. *J Am Coll Cardiol*, 2015, 66 (19):2101-2103. <https://doi.org/10.1016/j.jacc.2015.08.880>
7. Moss AJ, Zareba W, Hall WJ et al. Multicenter Automatic Defibrillator Implantation Trial II Investigators. Prophylactic implantation of a defibrillator in patients with myocardial infarction and reduced ejection fraction. *N Engl J Med*, 2002;346(12):877-83. doi: 10.1056/NEJMoa013474.
8. Hohnloser SH, Ikeda T, Bloomfield DM et al. T-wave alternans negative coronary patients with low ejection and benefit from defibrillator implantation. *Lancet*, 2003; 362(9378):125-6. doi: 10.1016/s0140-6736(03)13865-2.
9. Beller GA, Zaret BL. Contributions of nuclear cardiology to diagnosis and prognosis of patients with coronary artery disease. *Circulation*, 2000;101(12):1465-78. doi: 10.1161/01.cir.101.12.1465.
10. Alizadehsani R, Habibi J, Hosseini MJ et al. A data mining approach for diagnosis of coronary artery disease. *Comput Methods Programs Biomed*, 2013;111(1):52-61. doi: 10.1016/j.cmpb.2013.03.004.
11. Schmieder RE, Mann JF, Schumacher H et al. ON-TARGET Investigators. Changes in albuminuria predict mortality and morbidity in patients with vascular disease. *J Am Soc Nephrol*, 2011;22(7):1353-64. doi: 10.1681/ASN.2010091001.
12. Fang J, Mensah GA, Croft JB, Keenan NL. Heart failure-related hospitalization in the U.S., 1979 to 2004.

J Am Coll Cardiol, 2008;52(6):428-34. doi: 10.1016/j.jacc.2008.03.061.

13. Dilsizian V, Bonow RO. Current diagnostic techniques of assessing myocardial viability in patients with hibernating and stunned myocardium. Circulation, 1993 Jan;87(1):1-20. doi: 10.1161/01.cir.87.1.1

14. Bonow RO, Maurer G, Lee KL et al. STICH Trial Investigators. Myocardial viability and survival in ischemic left ventricular dysfunction. N Engl J Med, 2011, 28;364(17):1617-25. doi: 10.1056/NEJMoa1100358.

15. Yamaguchi A, Ino T, Adachi H et al. Left ventricular end-systolic volume index in patients with ischemic cardiomyopathy predicts postoperative ventricular function. Ann Thorac Surg, 1995;60(4):1059-62. doi: 10.1016/0003-4975(95)00488-7.

16. Miura T, Miki T. Limitation of myocardial infarct size in the clinical setting: current status and challenges in translating animal experiments into clinical therapy. Basic Res Cardiol, 2008;103(6):501-13. doi: 10.1007/s00395-008-0743-y.

17. Abraham WT, Fonarow GC, Albert NM et al. OPTIMIZE-HF Investigators and Coordinators. Predictors of in-hospital mortality in patients hospitalized for heart failure: insights from the Organized Program to Initiate Lifesaving Treatment in Hospitalized Patients with Heart Failure (OPTIMIZE-HF). J Am Coll Cardiol, 2008 Jul 29;52(5):347-56. doi: 10.1016/j.jacc.2008.04.028.

18. Picano E. Stress Echocardiography. Springer, 2015, 696 p. ISBN 978-331-920-958-6.

✉ *Адрес за кореспонденция*

Доц. д-р Владимир Григоров, дм
Факултет по медицина
Медицински университет – Плевен
e-mail: vladimir.grigorov@mu-pleven.bg
e-mail: vgrigorov@me.com

✉ *Address for correspondence*

Assoc. Prof. Vladimir Grigorov, MD, PhD
Faculty of Medicine
Medical University – Pleven
e-mail: vladimir.grigorov@mu-pleven.bg
e-mail: vgrigorov@me.com

КАРДИОЛОГИЧЕН РЕБУС – ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ

доц. д-р Владимир Григоров, дм, автор, 2021,
българска, първо издание

Централна медицинска библиотека,
Медицински университет – София

Книгата е своеобразен тест, като са представени голям набор от въпроси и са посочени верните отговори. Тя не е научно ръководство или учебник, а дава възможност на читателя да изпробва както наученото от него, така и своя опит и интуиция – предпоставки за успех на всеки лекар, включително на интерниста и на кардиолога. Въпросите съзнателно са дадени с различна сложност – от най-обикновени до по-сложни, за да са от интерес за по-широк кръг лекари и дори за студенти.

Книгата не се разпространява от Централна медицинска библиотека, но е налична за ползване в библиотечния фонд. Вижте в електронния ни каталог.